

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL NAȚIONAL: REGLEMENTĂRI NORMATIVE

DOI: 10.5281/zenodo.3716177
CZU: 37.091

Doctor, conferențiar universitar **Aliona AFANAS**
ORCID iD: 0000-0001-6369-0940
Institutul de Științe ale Educației

CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS AT NATIONAL LEVEL: NORMATIVE REGULATIONS

Abstract. *The article presents a comparative analysis of continuing professional training at national level, an overview of the general framework of continuing vocational training, describing the legislative framework in this area, the main institutions responsible for continuing vocational training and training offers. Continuing professional training, in the sense of educational systems is the obligatory part of the professional development of teachers, and is defined by laws and other normative and regulatory acts that determine what kind of continuous professional training programs the teachers must obligatorily participate in and at what time intervals. Also, all the changes in the national curriculum, the didactics of the discipline, new pedagogical practices, evaluation methods, etc. are introduced in the system through the compulsory continuous professional training.*

Keywords: *continuing professional training, educational system, lifelong learning, professional development, teacher.*

Rezumat. *Articolul prezintă o sinteză a cadrului legal și normativ al formării profesionale continue la nivel național, descriind cadrul legislativ în acest domeniu, principalele instituții responsabile de formarea profesională continuă și ofertele de formare. Formarea profesională continuă, în accepțiunea sistemelor educaționale, este partea obligatorie a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, axată pe schimbările operate la nivel de curriculum național, didactica disciplinei, noi practici pedagogice, modalități de evaluare etc.*

Cuvinte-cheie: *dezvoltare profesională, formare profesională continuă, învățare pe tot parcursul vieții, profesor, sistem educațional.*

Contextul conceptual rezidă în delimitarea următoarelor definiții și accepțiuni: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, formarea profesională continuă, profesionalizarea cadrelor didactice, atestarea cadrelor didactice, avansarea în cariera didactică etc.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (DPCD) reprezintă implicarea acestora în orice tip de învățare după absolvirea studiilor universitare. DPCD constă în realizarea de activități educaționale (de învățare) care contribuie la evoluția cadrului didactic în domeniul de specialitate, dezvoltarea sau dobândirea de noi competențe, toate cu scopul de a spori calitatea educației oferite ele-

vilor. DPCD include activități formale, de exemplu, stagii, cursuri, conferințe și ateliere de lucru, precum și activități de autoformare (lectura, cercetările personale etc.).

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu poate avea caracter opțional atâta timp cât obiectul activității acestora (curriculumul, didactica, metodică) sunt într-o continuă evoluție.

Formarea profesională continuă este partea obligatorie a DPCD și este definită prin legi și alte acte normative care stabilesc programele și timpul proximal de formare profesională continuă pentru cadrele didactice. Formarea profesională continuă (FPC) obligatorie reprezintă dezvoltarea

tarea competențelor necesare în această direcție. Activitățile de FPC sunt structurate în funcție de nevoile instituționale și individuale, determinate de profesori în cadrul activității profesionale. Pentru a elabora un plan de formare profesională continuă, diversificat și echilibrat, se identifică nevoile beneficiarilor la diferite dimensiuni în care se structurează în mod egal formarea profesională: cultura generală, abilități relaționale, atitudini de acceptare, toleranță și deschidere față de elevi, gestionarea disciplinelor și a curricula specifice acestora, competențe în domeniul didacticii disciplinei, al managementului clasei și al evaluării acesteia, competențe de cercetare-acțiune, de inovație și transfer tehnologic, o capacitate de funcționare autonomă și creativă, spirit critic și capacitate de reflecție asupra practicii sale [6, p. 11].

Atestarea cadrelor didactice este reprezentată de obligativitatea acestora de a aduce dovezi pentru dezvoltarea profesională la fiecare 5 ani, conform unei hărți creditare stipulate în *Regulamentul de atestare a cadrelor didactice* [8, p. 68]. Harta creditară vizează activitatea cadrului didactic pe parcursul a 5 ani, obligativitatea acestora reprezentând participarea atât la formarea profesională continuă obligatorie, cât și la alte forme de dezvoltare profesională continuă, certificate prin credite profesionale. Numărul minim de credite este stabilit în funcție de gradul didactic solicitat. În cadrul procesului de atestare cadrele didactice își confirmă gradul didactic obținut anterior (obligatoriu) sau aplică pentru conferirea unui grad didactic superior acestuia (opțional) [8].

Avansarea în cariera didactică în Republica Moldova este un demers opțional, la solicitarea fiecărui cadru didactic. Pentru obținerea unui grad didactic (doi, întâi sau superior) și trecerea la un nivel de salarizare mai mare există prevederi legislative clare, ce impun o pregătire profesională avansată și un proces de evaluare pentru fiecare beneficiar.

Profesionalizarea didactică reprezintă procesul de formare a unui ansamblu de competențe într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui sistem de cunoștințe (teoretice și practice), având un model al profesiei respective.

Profesionalizarea cadrelor didactice vizează un aspect important în formarea profesională continuă, care presupune raportarea la mai multe standarde [3, pp. 15-20]:

- standarde de natură instituțională, cu referire la instituțiile abilitate să formeze personalul didactic, la modul cum trebuie realizat, gestionat și condus programul de formare inițială și continuă a profesorilor;
- standarde de natură curriculară care, la rândul lor, se referă la obiectivele programelor de pregătire a profesorilor (standarde de finalități), la conținutul acestor programe (standarde de conținut), la durata necesară formării continue a personalului didactic;
- standarde instructionale, care vizează formele și modalitățile de organizare și desfășurare a pregătirii teoretice și practice a profesorilor, strategiile, metodele și tehnicile utilizate în programele de formare continuă a personalului didactic, care să conducă la formarea competențelor necesare exercitării profesiei didactice;
- standarde de evaluare și certificare a competenței didactice și a nivelului acesteia care fac referire la calitatea prestației didactice, la progresul în cariera didactică.

Dimensiunile profesionalizării care decurg din definiția dată de E. Păun sunt următoarele [*Apud* 5, p. 12]:

- profesionalizarea presupune descrierea (sau elaborarea) „identității profesionale astfel încât să fie generat la final un set de cunoștințe și competențe descrise și structurate într-un model profesional (standarde profesionale) care se asimilează sistematic și pe baze științifice”;
- profesionalizarea solicită și un efort corespunzător de legitimare a profesiei didactice în câmpul activităților și profesiilor sociale prin elaborarea unui model al profesiei didactice [*Apud* 5, p. 12].

Politicile în domeniul *formării profesionale continue a cadrelor didactice* au avut o evoluție discontinuă și numai parțial corelată cu schimbările din alte componente ale proceselor de reformă în sistemul educațional. Inițiativele recente în domeniul educațional au contribuit la depășirea acestei etape și la dezvoltarea traseului profesional al cadrelor didactice, în paralel cu promovarea unei atitudini proactive, specifice formării profesionale pe întreg parcursul vieții. În Republica Moldova a demarat procesul de acreditare a programelor de formare profesională continuă

de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru diverși furnizori/prestatori de servicii educaționale în domeniul formării profesionale continue.

În acest context, am putea menționa: dezvoltarea rețelei centrelor/departamentelor de FPC în cadrul universităților; facilitarea accesului la programe de FPC acreditate/autorizate prin prezentarea unei diverse oferte de formare pentru beneficiari (diverse stagii de formare profesională continuă: la solicitare, FPC la specialități duble, module tematice de FPC); creșterea oportunităților de FPC, determinată de implicarea mai mare a cadrelor didactice în programe și proiecte naționale și internaționale; acreditarea mai multor programe de FPC în centre/departamentele de formare profesională continuă, astfel promovând diversitatea serviciilor de FPC și dezvoltarea unei piețe a programelor de FPC.

Totodată, încă mai există o serie de deficiențe care se regăsesc în documentele strategice și de politici, acestea urmând a fi soluționate doar prin continuarea procesului de modernizare a sistemului de formare profesională continuă, conform implementării Codului Educației.

Metodologia formării profesionale continue a cadrelor didactice

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice, în contextul învățării pe tot parcursul vieții, are un statut diferit de la o țară la alta: este întotdeauna considerată un drept, dar variază între obligativitate și opțiune. În cadrul mai multor cercetări științifice, sistemul de FPC a fost analizat pe mai multe dimensiuni: prevederile cadrului legislativ cu privire la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în diverse țări; statutul FPC (obligatoriu/facultativ); autorizarea și certificarea stagiilor de FPC; cadrul instituțional/furnizorii de FPC; forme de FPC (periodică, curentă, modulară, conversia profesională etc.); standardele de FPC; accesul cadrelor didactice și posibilitățile de participare la programe de formare continuă; finanțarea programelor de FPC etc. [6].

Schimbările la nivel național au direcționat necesitatea revizuirii sistemului de formare profesională continuă în contextul instituțional, având la bază mai multe documente normative naționale: *Codul Educației al Republicii Moldova (2014)*; *Strategia de dezvoltare a educației pentru anii*

2014-2020 „Educația-2020” (2014); *Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților (2017)*; *Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice/de conducere din învățământul general (2018)*; *Ghid de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă, 2016 (ANACIP, 2016)*; *Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică (2018)*; *Metodologia de elaborare a programelor de FPC a cadrelor didactice (2019)* etc.

Elementele de noutate vizează fundamentarea teoretico-aplicativă a diferitelor modele, metode și instrumente de FPC a cadrelor didactice, a metodologiei de FPC a cadrelor didactice privind motivarea învățării pe tot parcursul vieții. În context, menționăm impactul finalităților educaționale pentru evoluția sistemului de FPC, prestarea serviciilor educaționale de calitate, managementul resurselor umane, managementul programelor de FPC etc. Astfel, la nivel conceptual, clasificarea finalităților educaționale din perspectiva dimensiunii predominante poate fi prezentată astfel [2, p. 57]:

- *finalități teoretice, fundamentale*: idealul educațional și scopurile generale ale educației. În cadrul sistemului de formare profesională continuă finalitățile sunt prezentate în mai multe produse științifice elaborate în cadrul Institutului de Științe ale Educației, precum: *Metodologia de elaborare a programelor de FPC a cadrelor didactice*, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, unde este specificat scopul *Metodologiei*, care accentuează calitatea programelor de formare profesională continuă în corespundere cu *Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general* [4]. De asemenea, au fost elaborate și alte produse științifice în cadrul investigațiilor realizate [8];

- *finalități teoretice, angajate* în proiectarea pedagogică a obiectivelor generale ale educației, valabile la nivelul întregului sistem de formare profesională continuă (exemplu: *Metodologia de elaborare a programelor de FPC a cadrelor didactice*, art. 4, vizează obiectivele generale și impactul acestora pentru sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice);

- *finalități aplicative*, angajate la nivelul unor taxonomii ale obiectivelor, exprimate în termeni de competențe și conținuturi de bază (exemplu: ta-

xonomia lui Bloom, exprimată în termeni de competențe: la nivel de cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare critică, și de performanțe de specialitate, corespunzătoare competențelor). În *Metodologia de elaborare a programelor de FPC a cadrelor didactice* sunt prezentate următoarele finalități: competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere, competențe la nivel de aplicare, competențe la nivel de integrare [4];

• *finalități concrete*, angajate la nivelul unor activități concrete: obiective operaționale ale activității de formare (seminarii, ateliere didactice, lecții etc.). Aici menționăm proiectarea activităților de formare profesională în cadrul stagiilor de formare profesională continuă, stabilirea obiectivelor operaționale pentru activitățile concrete, realizate cu formabilii pe parcursul stagiului, diverse tipuri de activități.

Analiza politicilor europene și naționale privind FPC permite identificarea unei coerențe între reglementările de la nivelul Uniunii Europene și cele adoptate de Republica Moldova. Reglementările europene au constituit cadrul și sistemul de referință în elaborarea direcțiilor de politică națională în domeniul FPC, obiectivele și domeniile de acțiune stabilite la nivel european fiind adoptate și contextualizate la nevoile și prioritățile naționale și instituționale [9]. Astfel finalitățile educaționale din perspectiva dimensiunii predominante corelate cu politicile educaționale din Republica Moldova au determinat experimentarea acestora în cadrul stagiilor de formare profesională continuă.

Concluziile investigației s-au axat pe aprecierea predictivă, bazată pe descrierea statistică și calitativă a opiniilor subiecților participanți la experimentul pedagogic de constatare, ale căror chestionare au fost validate. Implementarea *Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice* au evidențiat următoarele aspecte: din cele 5 domenii prioritare sistemului educațional – proiectare didactică, mediu de învățare, proces educațional, dezvoltare profesională și parteneriate educaționale – primele trei domenii reprezintă un reper metodologic pentru elaborarea proiectării de lungă/de scurtă durată, pentru organizarea și desfășurarea lecțiilor la clasă.

Domeniul *dezvoltarea profesională* vizează performanțele cadrului didactic la nivel instituțional, național și internațional, iar cel privind *par-*

teneriatele educaționale ține de colaborarea instituției și a cadrelor didactice cu diverși parteneri: instituții similare, ONG-uri, administrația publică locală, diverse centre educaționale etc. Implementarea standardelor în procesul educațional se referă la dezvoltarea competențelor profesionale, racordare la cerințele sistemului educațional la nivel național și internațional. De asemenea, în baza standardelor instituțiile de învățământ organizează eficient procesul de evaluare a cadrelor didactice, de dezvoltare profesională și avansare în carieră.

În baza literaturii de specialitate am realizat o cercetare sintetică a standardelor de competență profesională a cadrelor didactice în mai multe țări. Scopul cercetării a fost analiza experienței de a elabora și a realiza standardele profesionale ale cadrelor didactice în mai multe țări, unde au fost selectate standardele de competență profesională ale cadrelor didactice (sau alte documente normative care determină cerințele față de competențele profesionale ale cadrelor didactice) în Australia, Marea Britanie, Hong Kong, Canada, Singapore și Scoția. Criteriile de selecție ale țărilor date sunt: dezvoltarea pozitivă/dinamica pozitivă de formare profesională a cadrelor didactice; rezultatele înalte ale elevilor în testările internaționale.

Realizarea investigației a cuprins și următoarele obiective:

- analiza standardelor profesionale ale cadrelor didactice și locul acestora în sistemul educațional;
- evidențierea și descrierea competențelor dezvoltate ale cadrelor didactice;
- realizarea unei analize comparative a competențelor profesorului cu competențele descrise în standardele profesionale.

În baza analizei standardelor de competență profesională a cadrelor didactice, au fost identificate cerințele de bază pentru cadrele didactice în mai multe țări. Aceste cerințe au fost formulate în termeni de competențe generale. Analiza comparativă a competențelor generale demonstrează că unele competențe coincid: motivarea elevilor, managementul clasei, proiectarea procesului educațional, posedarea metodologiei de predare, elaborarea programelor de studii, contribuția profesorului la dezvoltarea școlii/instituției, competența de a transmite valorile naționale și culturale, cunoașterea disciplinei predate, cunoașterea me-

odologiei de predare, competența de a crea medii educaționale, reflecția [10, p. 186].

În contextul menționat am considerat necesar formularea mai multor itemi, unul dintre care referindu-se la rolul standardelor de competență profesională în creșterea calității procesului educațional, astfel accentuându-se rolul serviciilor educaționale și a finalităților în cadrul formării profesionale continue. În cadrul analizei răspunsurilor subiecților am identificat următoarele: în mare măsură – 69 de subiecți (74,19%), parțial – 21 de subiecți (22,58%), în mică măsură – 3 subiecți (3,23%) (Figura 1).

Subiecții chestionați consideră că documentele de politici educaționale au un rol primordial în prestarea serviciilor educaționale, reprezintă puncte de reper în activitatea profesională a cadrelor didactice.

În temeiul analizelor efectuate, deducem că direcțiile de reconceptualizare a FPC a cadrelor didactice în contextul motivării pentru învățare pe tot parcursul vieții trebuie să vizeze: *eficiența, eficacitatea, relevanța, sustenabilitatea* care solicită dovezi certe despre *durabilitatea FPC* cu *impact pe termen lung* asupra sistemului educațional; *impactul*, demonstrat prin rezultatele elevilor, schimbările instituționale operate, dezvoltarea propriu-zisă a sistemului de învățământ.

Concluzii

Concluzionând, menționăm că FPC a cadrelor didactice vizează promovarea unui traseu de evo-

luție în cariera profesională, a criteriilor de acces și de evaluare, a competențelor aferente și corelarea acestora cu documentele de politici educaționale, astfel dezvoltând continuu managementul serviciilor de învățământ în sistemul de FPC la nivel național.

Asigurarea calității serviciilor educaționale în cadrul formării profesionale continue poate fi realizată prin promovarea resurselor umane de calitate în sistemul de FPC, în baza standardelor de competență profesională a cadrelor didactice: capacitatea de a motiva elevii, capacitatea de a lucra cu copiii cu CES, capacitatea de a planifica procesul educațional, capacitatea de a realiza rapoarte în activitatea profesională.

Analiza comparativă a competențelor generale prezente în standarde, reflectă la nivel *internțional*: importanța cunoașterii documentelor normative, evidențiind mai multe aspecte – cunoașterea legislației în domeniul educațional, a procesului de învățare, a drepturilor și obligațiilor cadrelor didactice, a altor documente normative cu privire la procesul de învățământ.

La nivel *național* – importanța cunoașterii și respectarea cadrului normativ referitor la sistemul educațional, inclusiv privind dezvoltarea profesională, planificarea și evaluarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice (standardele de competență și dezvoltare profesională a cadrelor didactice).

Figura 1. Rolul implementării standardelor de competență profesională a cadrelor didactice în creșterea calității procesului educațional

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Codul Educației. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 24.10.2014, Nr. 319-324 (634).
2. Cristea S. *Finalitățile educației*. Vol. 3ю București: Editura Didactica Publishing House, 2016.
3. Dumitru I.Al. (coord.) *Calitatea formării personalului didactic. Ghid metodologic și practic pentru DPPD-uri*. Timișoara: Editura „Mirtion”, 2007.
4. *Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, aprobată prin ordinul MECC, nr. 92 din 30.01.2019*.
5. Mogonea F.R. *Pedagogie pentru viitorii profesori*. Craiova: Editura „Universitaria”, 2010.
6. *Orientations pour la formation continue du personnel enseignant*. Québec, Ministère de l'Éducation, Bibliothèque nationale du Québec, 1999.
7. Pogolșa L., Afanas A. (coord.) et al. *Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației (Tipogr. „Impressum”), 2017.
8. Pogolșa L., Afanas A., Vicol N. et al. *Formarea profesională continuă. Acte normative și de reglementare. Compendiu*. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău: „Lyceum” (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2018.
9. Pogolșa L., Afanas A., Vicol N. et al. *Metodologia de elaborare și evaluare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice*. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău: „Lyceum” (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2018.
10. Сергиенко А.Ю. Компаративный анализ профессиональных стандартов педагога в России и за рубежом. In: *Человек и образование*, 2018, № 4 (57), с. 184-191.